

Risco suicida e ideação e sua relação com impulsividade e depressão em adolescentes escolares

Suicide risk and ideation and its relationship with impulsivity and depression in school adolescents

Kerli da Costa Tavares¹

DOI: 10.5281/zenodo.8002545

Envio: 20/ 12 /2022
Aceite: 05 / 01 /2023

RESUMO: *As mortes por suicídio aumentaram no mundo e também no Brasil na última década. Portanto, programas preventivos são necessários. Este artigo revisa a literatura sobre programas de prevenção do suicídio escolar. Os resultados mostram que poucos programas se concentram no suicídio como alvo principal, e a maioria o faz em fatores relacionados, como a depressão. No entanto, alguns deles diminuem a ideação e o comportamento suicida, especialmente quando visam vários objetivos e realizam dois ou mais intervenções.*

Palavras-chave: Suicídio. Prevenção. Adolescentes.

ABSTRACT: *Abstract: Suicide deaths have increased in the world and in Brazil in the last decade. Therefore, preventive programs are necessary. This article reviews the literature on school suicide prevention programs. Results show that few programs focus on suicide as a primary target, and most do on related factors such as depression. However, some of them decrease suicidal ideation and behavior, especially when they aim at multiple goals and perform two or more interventions.*

Keywords: Suicide. Prevention. Teenagers.

¹Graduação: CESUAR -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES FACULDADE INTEGRADA DE ARIQUEMES -FIAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Pós graduação Lato Sensu em Docência do Ensino de letras – Espanhol-EAS. Mestrado em ciências da Educação - UNIDA UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Faculdade UniBF .Email: kerlidacostatavares@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O suicídio corresponde a um problema importante de saúde pública, sendo uma das vinte principais causas de morte e carga de doença para todas as idades em todo o mundo, e ocupa o oitavo lugar como causa de morte no grupo de indivíduos entre 15 e 44 anos.

Em todo o mundo, a taxa de suicídio aumentou progressivamente na última década. O Brasil não ficou imune a isso, pois entre 1995 e 2010 a taxa aumentou consideravelmente, quase meio ponto por 100.000 habitantes na década de 1990. Apesar dos esforços do Ministério da Saúde para reduzir esse número, como a implantação de programas de prevenção para o tratamento da depressão e a criação do Programa Nacional de Prevenção do Suicídio; o objetivo de saúde proposto para a década 2010-2020 não foi alcançado, ou seja, reduzir em 10% a taxa de mortalidade por suicídio. É difícil elucidar as causas que explicam esse aumento, visto que o suicídio é um comportamento compreendido de forma multifatorial. Embora no Brasil disponha-se de vários estudos que tentaram avaliar a magnitude da mortalidade por suicídio, bem como sua tendência, seus resultados nem sempre coincidem. O estudo de Trucco (1993) analisa a tendência de suicídio entre 1971 e 1990 sem encontrar grandes mudanças nela, embora Retamal et al. (1995) para a década de 1980, tenham encontrado uma diminuição progressiva.

Por lado, Mazzei e Cavada (2004) apreciam um aumento significativo a partir de 1997 e que avança ainda mais a partir de 2004; Méndez et al. (2001), analisando apenas a segunda região do país (Sul), observaram uma assimetria intra regional: declínio no Estado do Paraná e aumento em Santa Catarina. Por fim, Baader et al. (2011), analisando os óbitos por suicídio registrados no Serviço Médico Legal de Porto Alegre-RS, registram um aumento sustentado da taxa de suicídio regional entre 1996 e 2008.

No que diz respeito à taxa de mortes por suicídio na população adolescente no Brasil, esta se aproxima do resto das idades, no entanto, eles colocam o Brasil em quinto lugar entre os países da OCDE (Organização para a Economia Cooperação e Desenvolvimento) com a maior taxa de suicídio na população entre 15 e 19 anos. Este artigo revisa a literatura sobre programas de

prevenção do suicídio escolar realizando uma revisão simples de programas de prevenção de suicídio para adolescentes escolares para avaliar seu impacto sobre esse comportamento.

2 A ADOLESCÊNCIA, DEPRESSÃO E SUICÍDIO EM JOVENS

A adolescência é um momento crucial para o desenvolvimento do ser humano, cujas vivências modulam a formação do adulto, gerando mudanças em diversos âmbitos para alcançar independência, identidade e aceitação social. É o período mais saudável do ponto de vista orgânico, mas é uma fase de alto risco, pois a maioria dos problemas de saúde são consequência de comportamentos iniciados nessa época: uso de drogas, atividades sexuais de risco, atos de violência e acidentes.

Um em cada cinco adolescentes no mundo apresenta algum problema de saúde mental. A depressão é a principal causa de incapacidade na maioria dos países; 85% residem em países em desenvolvimento.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5), a depressão é um transtorno mental que consiste em vários sintomas, como perda de energia e interesse, alterações no apetite, problemas de concentração, sentimentos de tristeza, transtornos mentais, distúrbios do sono, anedonia, autculpabilização, alteração de peso e agitação, que podem estar relacionados a outros transtornos.

A versão beta do CID-11 oferece uma única categoria diagnóstica, “transtornos do humor”, subdivididos em transtornos bipolares e transtornos depressivos. O DSM

5 cria duas seções diferentes, uma para “transtornos depressivos” e outra para “transtornos bipolares e relacionados”.

Na América Latina, a depressão é o segundo transtorno mental mais comum depois do alcoolismo. Depressão, pouca coesão familiar e dependência de drogas são determinantes da saúde mental para suicídio; Da mesma forma, o neuroticismo é fator de risco para suicídio em problemas familiares e amorosos.

Segundo a OMS, em 2012 ocorreram aproximadamente 804.000 suicídios no mundo, representando uma taxa anual de 11,4 suicídios por 100.000 habitantes, sendo 15 em homens e 8 em mulheres da população geral.

A incidência de suicídios consumados aumentou recentemente. No Brasil em 1970 foi de 1,1 casos/100.000 habitantes e em 2017 foram registrados 4,2 óbitos para a mesma população constante, com maior acometimento com menos de 20 anos.

Entre 1998 e 2021, foram registrados 146.295 óbitos por lesões de causas externas em menores de 20 anos; 7% corresponderam a suicídios por enforcamento e armas de fogo com maior frequência em homens e enforcamento e envenenamento em mulheres. No período, a taxa de suicídio aumentou (homens de 26,6 para 42,5; mulheres de 10,4 para 21,1) em adolescentes por milhão de habitantes em geral.

A ideação suicida refere-se a pensamentos intrusivos e repetitivos sobre a morte autoinfligida, sobre formas, objetos e circunstâncias desejadas de morrer. As estatísticas podem parecer baixas, mas na população jovem tem aumentado. Durante a década entre 1990 e 2000, no Brasil, aumentou 150%, relatando que 40% dos suicídios tentaram várias vezes. No entanto, a tentativa representa uma etapa desse processo que começa com a ideação, continua com o pensamento, a tentativa e pôr fim a consumação.

Identifica-se também que a orientação suicida precede a ideação, pois é a percepção de que a vida não é útil e que seria melhor estar morto. Quando associado à depressão, relata-se que a melhora gera energia suficiente para avançar para a tentativa de suicídio. A interação humana na adolescência, hoje mais complexa, gera um substrato favorável para estados depressivos. A violência, em todas as suas formas (psicológica; física [*bullying*]; sexual entre as mais comuns, sem serem os únicos) podem fazer com que a vítima aumente os sintomas, em pacientes depressivos apenas a raiva e o desconforto aparecem quando são rotulados; Da mesma forma, é relatado um risco aumentado de apresentar problemas de saúde mental, incluindo ideação e tentativa de suicídio, que podem persistir na vida adulta.

Quase 38% dos estudantes entre 13 e 15 anos na América Latina sofreram *bullying* entre 2010 e 2020. O consumo de tabaco, álcool e narcóticos são referidos ligados à sintomatologia.

A depressão pode ser resultado de um trauma sofrido pela separação familiar e isso dificulta o estabelecimento de novos vínculos, tornando-se em um círculo vicioso. No Brasil, relata-se que ter baixa auto-estima e usar drogas dobra o risco de sintomas depressivos; as entidades em que predomina maior prevalência em adolescentes são Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife que apresentaram 34%, há outras capitais do Brasil.

A prevalência nos EUA, Europa e Brasil é maior, pois mais de 15% da população já sofreu de depressão. Na Colômbia, Chile e México, a situação é muito semelhante. No Brasil, menos de 20% das pessoas com transtorno afetivo procuram algum tipo de ajuda. Dentre as variáveis psicossociais associadas à depressão, destacam-se: a) ser mulher, dedicar-se exclusivamente aos afazeres domésticos, cuidando de algum doente; b) baixo nível socioeconômico; c) homens desempregados; d) isolamento social; e) problemas jurídicos; f) experiências de violência; g) consumir substâncias viciantes; e, h) migração.

O suicídio ocupa o quinto lugar entre as causas de mortalidade, em meninos de 5 a 14 anos e o terceiro entre 15 a 24. Atualmente, o uso de psicotrópicos não tem impacto significativo na redução de comportamentos suicidas e depressão. Mais de 90% daqueles que tentam o suicídio têm um distúrbio psiquiátrico subjacente. A principal forma de preveni-la é tratando a patologia de base. Relata-se que 27% das tentativas de suicídio são decorrentes da depressão.

2.1 PREVALÊNCIA

Estudos sobre suicídio relatam maior frequência nas mulheres (2:1) em relação à tentativa; inverter assim no que diz respeito aos suicídios consumados. As mulheres tentam suicídio mais vezes, mas falham, enquanto os homens usam métodos mais violentos e eficazes (armas, enforcamento). As mulheres usam enforcamento e envenenamento, assim como tendem a pedir ajuda mais comumente do que os homens.

A prevalência relatada de ideação, tentativa e suicídio consumado em vários países por faixa etária é de destaque. No Brasil ocorreram 68,4 suicídios consumados em homens menores de 20 anos por 100.000 habitantes e que a maioria dos comportamentos suicidas ocorreu em jovens entre 11 e 16 anos no

ano de 2020, na faixa etária de 15 a 19 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. A maior taxa de suicídio ocorreu na Lituânia entre 15-29 anos (76,5 suicídios por 100.000 habitantes da população geral). A das mulheres é relatada na Índia (36,1 óbitos), entre 15-29 anos.

Mundialmente, segundo vários autores, está entre a segunda e terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Enquanto no grupo de 15 a 29 anos é a terceira causa de morte.

Relata-se que o fator mais associado a qualquer comportamento suicida é o transtorno depressivo, mas o principal fator determinante do suicídio consumado é a tentativa de suicídio, embora seja previamente precedida por ideação suicida. Foi estabelecido que a depressão, a tentativa de acabar com a própria vida e ser do sexo masculino são as variáveis mais frequentes do suicídio consumado.

O principal fator de risco para comportamento suicida e depressão em adolescentes são relacionamentos ruins com os pais e problemas entre eles. Os homens muitas vezes mascaram os sintomas depressivos com irritabilidade, o que leva à subnotificação da depressão, pois não é considerada evidência clínica; eles também tendem a buscar autoafirmação de sua masculinidade por meio de comportamentos de alto risco, incluindo tentativas de suicídio. As mulheres são relatadas como tendo taxas mais altas de tentativas familiares de suicídio.

A interação humana contemporânea é caracterizada pelo uso da tecnologia como as redes sociais que atingem homens e mulheres, jovens e adultos de forma diferenciada. Sua dependência está associada à depressão. Outras associações são: baixo QI que está relacionado a maior risco de suicídio; aqueles que vivem em áreas urbanas têm maior prevalência de ideação suicida.

Apesar do aumento da exposição a estressores em adolescentes afrobrasileiros há menos frequência de depressão do que entre os brasileiros de outras etnias; além disso, a auto eficácia está associada a um menor risco de apresentar transtorno depressivo maior entre os primeiros.

Entre os fatores de risco menos estudados estão aqueles que associam depressão e suicídio na herança genética. Alguns estudos relatam baixos níveis de ácido 5-hidroxiindolacético (5HIAA), um metabólito da serotonina (5HT), detectado no líquido cefalorraquidiano, em pessoas que tentaram suicídio

violento; Além disso, o gene da enzima triptofano hidroxilase (TPH) é o fator limitante para a síntese de 5HT.

Este último possui 2 isoformas de TPH-1 expressas em tecidos periféricos no cromossomo 11p15, e a TPH-2 predominante no cérebro no cromossomo 12p2139. Para o gene TPH-2, verificou-se que o haplótipo GA predispõe a tentativas de suicídio, assim como o polimorfismo rs7305115; no entanto, o haplótipo AT revelou-se um fator protetor. Não há evidência significativa de carga genética para apresentar depressão, nas variáveis dos genes uMAO e 5HTTLPR 8.

As condições de risco para depressão podem ser observadas no relacionamento com os pais. Entre essas condições estão: não morar com eles ou que tenham instabilidade residencial, ou sejam pais indiferentes aos problemas dos mais novos, ou sejam supercontroladores ou abusivos com filhas e filhos, assim como os problemas conjugais e violência intrafamiliar. Esses fatores determinantes são particularmente importantes durante a fase adolescente, onde a segurança e estabilidade familiar são necessárias.

Os estudos revisados mostram claramente a diversidade de elementos individuais, do contexto assim-ambiente social, ambiente familiar e até mesmo a influência genética na associação de depressão e suicídio, principalmente em menores de 20 anos.

A insegurança – física, alimentar, laboral, econômica – está em grande parte ausente da literatura incluída, provavelmente pela dificuldade de mensurá-la ou por uma elaborada naturalização.

As diferenças nas frequências de ambas as depressões como o suicídio provavelmente se devem aos objetivos e finalidades particulares dos estudos revisados, daí as características dos participantes. Da mesma forma, nota-se que nem sempre é possível estabelecer diagnósticos relacionados a estados depressivos devido à confusão culturalmente associada aos efeitos hormonais na adolescência e/ou ao estigma da doença mental. Pela natureza do fenômeno, estudos sobre suicídio não possuem desenhos que permitam identificar inquestionavelmente o peso específico dos elementos envolvidos na causalidade.

O que parece claro é que entre a ideação e o suicídio consumado há uma grande variabilidade e nem sempre o plano ou tentativa atinge seu objetivo;

entretanto, a tentativa e a ideação suicida são componentes essenciais para concluir fatalmente.

As taxas de suicídio no período 2010-2020 no Brasil foram maiores em altitudes mais elevadas, maior privação material e populações menores. Este último poderia ser um fator relacionado a ser discutido em estudos posteriores. Essa condição variável também está relacionada à residência em áreas urbanas daqueles que atentam contra suas vidas, pois, como aponta a OMS, a subnotificação da depressão em homens pode ser devida a razões para ter que ser homem – implicações de gênero – o que explicaria a maior prevalência de suicídios em homens, apesar de terem recursos mais eficazes para lidar com emoções negativas, relatando uma menor prevalência de depressão.

Diante dos polimorfismos, cabe destacar que foram avaliados em uma população na qual não se sabia se faziam uso de algum tipo de antidepressivo; ainda assim, a presença do polimorfismo rs7305115 e do haplótipo GA do gene TPH-2 são positivos naqueles que já tentaram suicídio anteriormente. É um fator de risco não modificável, embora possa ser utilizado para aconselhamento genético.

3 PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

De fato, há um consenso geral de que as práticas baseadas em evidências devem ser implementadas, as quais são classificadas em três níveis, segundo Rodrigues (2013, p. 13):

Nível indicado: para aqueles indivíduos que apresentam alto risco de cometer suicídio. As intervenções a este nível são individuais e altamente especializadas, muitas delas com evidências comprovadas sobre a sua eficácia como a farmacoterapia, terapia cognitivo-comportamental ou terapia comportamental dialética entre outras;
Nível seletivo: atinge certos sub grupos populacionais que podem estar em maior risco, como adolescentes em idade escolar; - Nível universal: dirige-se a toda a população.

Muitos estudos foram publicados sobre intervenções eficazes direcionadas ao nível indicado. No entanto, as intervenções de prevenção validadas para níveis seletivos e universais são menores, seja por falta de

políticas públicas voltadas para a prevenção, seja por falta de critérios baseados em evidências para o desenho da intervenção.

Em relação à prevenção do suicídio em adolescentes escolares (nível seletivo), além dos aspectos já mencionados, deve-se acrescentar o fato de que poucos adolescentes pedem ajuda por ideação suicida, seja de um adulto (pais, familiares, etc., médicos, psicólogos) ou seus próprios pares, o que não ocorre na vida adulta. Isso dificulta a detecção e o tratamento oportuno dos jovens em risco de morrer por essa causa.

Estima-se que mais de 60% dos adolescentes que necessitam de cuidados de saúde mental não os recebem, por isso a detecção precoce nas escolas é extremamente importante. Isso levou, nos Estados Unidos, a *New Freedom Commission on Mental Health* e o *Children's Mental Health Screening and Prevention Act*, a recomendar o uso de instrumentos de triagem de ideação suicida nas escolas com certo - sentimento de que este é o alternativa mais eficaz para prevenir o suicídio em adolescentes.

Os programas que realizam prevenção em estabelecimentos de ensino podem ser classificados em três tipos de acordo com sua intervenção principal segundo Rodrigues (2013, p. 14):

Programas que incorporam a psico educação sobre depressão e/ou suicídio nos currículos escolares: seu objetivo é conscientizar os adolescentes sobre a relação entre doenças mentais e outros fatores de risco associados ao comportamento suicida, para que possam pedir ajuda de maneira eficaz quando precisam disto;

Capacitação de professores ou escolares para detecção de adolescentes em risco, os chamados "*gatekeepers*": *gatekeepers* correspondem a representantes do estabelecimento de ensino, sejam eles professores, funcionários administrativos ou alguns dos próprios alunos, que recebem treinamento específico para serem capaz de ajudar adolescentes em risco de suicídio. Estes últimos sabem quem são os "porteiros" e sabem que podem recorrer a eles. Por sua vez, os "porteiros" encaminham o adolescente em situação de risco para estabelecimentos previamente definidos ou profissionais especializados.

Programas de investigação ou rastreio para detecção de risco suicida: têm como objetivo detectar, nos mesmos estabelecimentos de ensino, adolescentes com patologias mentais ou em risco suicida através de instrumentos de rastreio concebidos *ad hoc*. Uma vez identificados, eles são encaminhados para um especialista em saúde mental.

Existem vários programas de prevenção do suicídio que geralmente incorporam uma ou mais das intervenções listadas. Infelizmente, nem todos têm uma avaliação sistemática do seu efeito no número de suicídios ou no

comportamento suicida: a grande maioria avalia o efeito do programa em fatores associados (por exemplo, depressão) ou o grau de conhecimento sobre o tema do suicídio.

Abaixo estão os programas que possuem evidências científicas quanto à mensuração de alguma das variáveis citadas e que estão resumidas no Quadro 1:

Quadro 1 - Síntese dos principais programas de prevenção do comportamento suicida e suicídio em adolescentes escolares.

Programas	Tipo de Intervenção	População atingida	Variável estudada	Resultados
Programa de Conscientização da Depressão para Adolescentes (ADAP) (EUA)	Psicoeducação na depressão	Alunos, professores e pais	Conhecimentos e atitudes sobre depressão e suicídio	Maior conhecimento e atitudes sobre depressão e suicídio
Cuidar, Avaliar, Responder, Capacitar (CUIDADO) (REINO UNIDO)	Sessões de triagem e aconselhamento para jovens em risco	Crianças em idade escolar	Fatores de risco de conhecimento e atitudes para suicídio e abuso de drogas	Maior conhecimento sobre fatores de risco para suicídio e abuso de drogas
Monitores (Canadá)	Treinamento para certos alunos como monitores	Crianças em idade escolar	Fatores de risco de suicídio de conhecimentos e atitudes	Maior conhecimento sobre fatores de risco para suicídio
Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio Juvenil (Austrália)	Campanha nacional multinível	Escolares e adolescentes até 25 anos	O impacto em nível nacional foi avaliado pela taxa de mortalidade por suicídio	Redução da taxa de mortalidade por suicídio em aproximadamente 50%
Programa de Prevenção do suicídio (Finlândia)	Campanha Nacional multinível	População em geral e especialmente trabalhadores da Saúde e adolescentes entre 15 a 25 anos	O impacto em nível nacional foi avaliado pela taxa de mortalidade por suicídio	Redução da taxa de mortalidade por suicídio em 40% após 15 anos
Salvar e capacitar vidas jovens na Europa (SEYLE)	<i>Gatekeepers</i> , psicoeducação e triagem	Crianças em idade escolar	Ideação e comportamento suicida entre outras variáveis	Psicoeducação (conscientização) comportamento suicida diminuiu em 3 e 12 meses; porteiros e triagem aos 12 meses

Sinais de suicídio	Rastreamento de suicídio e	Crianças em idade escolar	Conhecimentos e atitudes sobre	Maior conhecimento e atitudes sobre depressão e suicídio;
(SOS) (FRANÇA)	psicoeducação		depressão e suicídio; Tentativas de suicídio	diminuição das tentativas de suicídio
Fonte de força (CHILE)	<i>Gatekeepers</i> entre os mesmos alunos	Crianças em idade escolar	Líderes positivos que procuram encorajar a pedir ajuda	Aumento da predisposição para pedir ajuda
Sobrevivendo aos Adolescentes (MÉXICO)	Psicoeducação sobre suicídio	Alunos, professores e pais	Valores positivos e procurando ajuda	Diminuição em considerar o suicídio como uma opção
<i>TeenScreen</i> (JAPÃO)	Triagem de risco de suicídio e patologia mental	Crianças em idade escolar	Triagem adolescente em risco de suicídio e doença mental	Alta detecção e encaminhamento para a saúde mental do adolescente em risco de suicídio e/ou doença mental

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A maioria dos programas de prevenção do suicídio em escolares busca modificar os fatores de risco para esse comportamento (como procurar ajuda, reconhecer os sintomas de depressão, levar um estilo de vida saudável etc.) próprios comportamentos suicidas, o que é, em última análise, a coisa mais importante.

No entanto, pode-se supor que esses programas teriam um efeito favorável na redução dos fatores de risco. Apenas os programas SOS, SEYLE, finlandês e australiano registram uma diminuição significativa nas tentativas de suicídio ou no número de suicídios.

Mesmo assim, existe um consenso científico e de políticas públicas – como já foi dito – de que programas de prevenção em estabelecimentos escolares são eficazes e devem ser implementados o mais rápido possível. As teorias que explicam esse efeito positivo são várias: ajudam a identificar e tratar a doença mental subjacente; avaliar o fator de risco para uso de álcool; melhorar a compreensão dos pais sobre o problema; ensinar estratégias de resolução de problemas; melhorar as habilidades de tolerância ao estresse; avaliar barreiras culturais e tabus em torno do suicídio.

Também é importante observar que os programas que demonstraram eficácia na redução comportamentos suicidas incluíram mais de uma intervenção: psico educação, *gatekeepers* e triagem. Em particular, os casos da Austrália e da Finlândia conseguiram reduzir as suas taxas de suicídio através de intervenções, não só em nível escolar, mas a vários níveis (campanhas de educação social, formação de clínicos gerais, etc.), o que está para além do objetivo das intervenções.

No entanto, há evidências de que, como o comportamento suicida é multifatorial, intervenções em diferentes níveis são mais eficazes do que apenas uma. É por isso que um programa eficaz de prevenção do suicídio e do comportamento suicida deve incluir várias intervenções baseadas em evidências em diferentes níveis sobre os programas de prevenção de suicídio em adolescentes no Brasil que são muito raros, embora existem algumas iniciativas para melhorar a saúde dos adolescentes como o Programa de Saúde Integral do Adolescente e do Jovem do Sistema Único de Saúde - SUS bem como o tratamento de menores de 20 anos por consumo nocivo de álcool e drogas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, não há um programa específico para prevenir o suicídio para este grupo populacional.

Assim observa-se alguns programas voltados para a redução da mortalidade por essa causa, mas que abrangem uma população maior. Uma iniciativa importante neste sentido foi a implementação do plano AUGÉ (Acesso Universal com Garantias Explícitas de Saúde) do SUS para o tratamento da depressão em 2005, que visava detectar e tratar adequadamente pessoas maiores de 15 anos com transtorno depressivo, que incorporava tratamento farmacológico, bem como intervenções psicoterapêuticas da teoria cognitivo-comportamental, conforme preconizado pela literatura.

Em 2007, foi apresentado o Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Ministério da Educação, que incluiu uma série de ações a serem implementadas em todo o país, como um sistema confiável de registro de suicídios e tentativas; planos de intervenção locais, formação de profissionais de cuidados primários em avaliação de risco suicida, estratégias de ajuda a crises, melhoria no tratamento de saúde mental, educação dos meios de comunicação social no tratamento de informação sobre Suicídio e ações preventivas em crianças e adolescentes. Infelizmente, o

Programa Nacional de Prevenção do Suicídio não conseguiu ser implementado em sua maior parte, principalmente em cidades do interior do Brasil.

Apesar desses esforços, desde que o Ministério da Saúde estabeleceu como objetivo reduzir a taxa de suicídio em 10% na década de 2010-2020, ela aumentou em 60%, principalmente no primeiro ano da pandemia em 2020. As razões para este aumento não foram identificadas, mas este número indica que as intervenções existentes ainda não foram suficientes para uma prevenção eficaz do suicídio neste país. Pode-se concluir que existem vários programas que conseguem reduzir os fatores de risco para conduta suicida em escolares, enquanto outros reduzem efetivamente o número de suicídios nesse grupo populacional. Aparentemente, quanto maior o número de intervenções em diferentes níveis incluídas no programa, mais efetivos são seus resultados.

O Brasil ainda não possui estudos sobre programas de prevenção em adolescentes, apesar da alta taxa de mortalidade por essa causa. Por isso é necessária, o quanto antes, a implantação de programas baseados em evidências e adaptados à realidade local.

3 FATORES DE RISCO AO COMPORTAMENTO SUICIDA

Considerando que é chamado de fator de risco a qualquer traço, característica ou exposição de um indivíduo que aumenta sua probabilidade de sofrer uma doença ou lesão, esta seção integra as investigações relacionadas aos fatores de risco que afetam o comportamento suicida.

Noa e Miranda (2010) realizaram um estudo caso-controle sobre os fatores de risco para tentativas de suicídio em adolescentes. O grupo de estudo foi composto por 54 adolescentes de 11 a 19 anos, de ambos os sexos; O grupo controle, selecionado por amostragem aleatória simples e método de sorteio, foi formado por 128 jovens com características semelhantes às anteriores, mas que não haviam tentado o suicídio. Uma vez organizados os grupos, considerou-se como fator de risco qualquer variável ou condição cuja presença revelasse prejuízo à saúde.

Para tanto, foi solicitado consentimento informado dos participantes para participar na investigação, onde se obteve que entre os fatores de risco comumente associados ao comportamento suicida se encontram os

antecedentes patológicos familiares e os conflitos (familiares, económicos e educativos), para os quais se considerou que a intervenção direta nas famílias, por profissionais de saúde e demais pessoal treinado para isso, pode ser um elo estratégico no controle e redução desse problema de saúde.

Em outra pesquisa, Del Campo e González (2013) apontaram que os fatores de risco estão associados a aspectos neurobiológicos. Com base no estudo da genética, a disfunção do sistema serotoninérgico é mencionada como um fator predisponente para o comportamento suicida.

A desesperança foi estudada na população adolescente de alunos do ensino fundamental e médio, onde se constatou que ocorre na fase anterior ao suicídio consumado e à tentativa de suicídio, e foi identificada em adolescentes com sentimento de solidão e poucos amigos.

Por outro lado, existem investigações baseadas na percepção do suicídio e nos fatores que influenciam os alunos, onde Moraga (2015) desenvolve um estudo em que instrumentos como o Questionário de Depressão na Infância (CDI), a Escala de autoavaliação de Piers-Harris conceito e o FACES III para avaliar a coesão e adaptabilidade familiar em uma amostra composta por 291 escolares de ambos os sexos, com idades entre 10 e 13 anos. Obteve-se como resultado que 25,1% apresentaram ideação suicida. Além disso, foi observada associação significativa entre as variáveis estudadas: ideação suicida com nível socioeconômico e fatores psicológicos, depressão e autoestima. Para o autor, esses fatores devem ser considerados e incluídos em estratégias preventivas direcionadas, comportamentos autodestrutivos levam ao comportamento suicida que, em muitos casos, leva ao suicídio consumado.

Toste et al., (2008) realizaram uma investigação na capital cubana para identificar alguns fatores de risco em adolescentes. Este estudo foi constituído por 364 pessoas, divididas entre os alunos de duas escolas básicas do ensino secundário e os professores que lecionam estes jovens. A seleção foi feita por amostragem estratificada e por conglomerado de estágio único. Dentre os resultados, constatouse que 46% dos participantes já ingeriram bebidas alcoólicas em idade precoce e mais de 5% não têm certeza se em algum momento de suas vidas experimentariam drogas, o que leva a considerar a iniciação precoce de hábitos tóxicos como um dos principais fatores de risco.

Sandoval et al., (2018) realizaram o seu estudo com o objetivo de determinar se o risco de suicídio está associado ao bullying e à depressão em alunos do ensino secundário, através de inquéritos validados em que o risco de suicídio, bullying, cyberbullying e depressão. Os instrumentos foram aplicados a 289 estudantes peruanos. Como resultado, eles obtiveram que 20,1% (58) tinha risco de suicídio, além disso, 15,2% (44) tinham história familiar de suicídio, 35,3% (102) tinham desejo passivo de morrer e 13,2% (38) tinham planejamento suicida em algum momento.

Ao combinar todas as categorias de depressão, 20,4% (59) apresentaram algum estado depressivo e em relação à escala de bullying, 38% apresentaram ideação suicida. Chan (2014) realizou pesquisas com jovens entre 13 e 16 anos, descobrindo que os fatores de risco mais comuns são tentativas anteriores de suicídio, transtornos mentais, uso nocivo de álcool, perda financeira e histórico familiar de suicídio.

3.1 ATITUDES E PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS EM RELAÇÃO AO SUICÍDIO

Rodrigues (2013), tentou avaliar as atitudes em relação à prevenção do suicídio em escolas de ensino médio entre 125 professores de todo o estado de Pernambuco, que foram pesquisados por sua atitude sobre a importância do suicídio juvenil em sua experiência, clima de sua escola atual para abordar o suicídio, a quantidade de treinamento que receberam ao longo de sua carreira para capacitá-los a abordar a questão do suicídio com seus alunos e que sugestões eles tiveram para melhorar o desempenho dos professores sobre o assunto.

Os resultados mostraram que os professores reconheceram que serviam de apoio emocional e defensor dos seus alunos, que não se sentiam muito seguros na hora de identificar ou abordar alunos que poderiam ser suicidas pela desinformação que apresentam e que, por isso,

Durante o mesmo ano, Rodrigues(2013) realizou uma investigação sobre as percepções de professores do ensino secundário sobre o seu papel na prevenção e intervenção do suicídio, onde se mostra que perante isto consideram que em vez de ajudar pode ser prejudicial para a situação. Os

professores têm medo de piorar a situação e as repercussões legais que daí advêm, por isso preferem evitar discutir essas questões com seus alunos e intervir. Surge então a grande necessidade de os professores serem treinados para atender e auxiliar alunos que necessitem.

O estudo de Madjar et al. (2018) revelou que o apoio do professor em sala de aula estava significativamente relacionado à ideação e comportamento suicida dos alunos, enquanto o apoio dos pais e dos colegas era significativo em nível individual. O ambiente escolar pode desempenhar um papel significativo na redução do risco de ideação e comportamento suicida.

A investigação de Madjar (2018) teve o objetivo de conhecer as atitudes e opiniões dos professores do ensino secundário face ao suicídio adolescente, através de um questionário a 167 professores de várias disciplinas e pertencentes a cinco instituições distintas. Os resultados indicaram que uma percentagem significativa da amostra parece estar desinformada sobre o suicídio no ensino médio, incluindo quais medidas tomar quando um aluno está em risco, por outro lado, 61% indicaram que o suicídio era um problema para os alunos. Discute-se a necessidade de aprofundar a educação dos professores do ensino secundário sobre o tema do suicídio.

Antolinez et al (2011) realizaram uma investigação com o objetivo de identificar e compreender a percepção do suicídio que têm meninos e meninas que vivem a fase da infância intermediária, ou seja, aqueles que têm entre 7 e 11 anos de idade. A amostra incluiu crianças de uma escola pública no interior do Rio Grande do Sul, que pertencem aos estratos 1,2, 5 e 6, a fim de comparar a percepção que existe sobre o suicídio entre crianças dos estratos 1 e 2 e crianças dos estratos 5 e 6, isto através de uma entrevista semiestruturada em que desenhos projetivos combinados com o jogo foram utilizados para criar uma história onde foi possível identificar e compreender a definição de suicídio.

Os evidenciaram como alguns participantes conhecem o significado do suicídio e mais de uma forma de realizá-lo. Nas histórias recriadas pelas crianças, foi possível perceber que aqueles pertencentes à classe social alta são alheios a esse problema, portanto, as histórias que contaram tinham um conteúdo irreal. Enquanto as crianças de estratos socioeconômicos baixos conhecem o significado do suicídio e mais de uma forma de realizá-lo, o que

pode ser decorrente de uma maior exposição a problemas de violência, maus tratos intrafamiliar, alcoolismo etc.

Rodrigues (2013) em sua tese de doutoramento, também registra informações sobre a percepção do suicídio entre os alunos de uma instituição educacional no interior do estado do Pará no 3º ano do ensino médio com idade média entre 15 e 19 anos. Destes, as informações são obtidas em 3 categorias: família, escola e ambiente. Nas entrevistas realizadas, fica evidente a importância da rede familiar, que pode atuar como fator de proteção, ou como fator de risco para o suicídio em adolescentes. Em seguida, mostra como é importante para os jovens o apoio dos pais, o carinho e as ferramentas que eles podem dar a eles diante de um mundo que se torna cada vez mais perigoso.

Os adolescentes relatam que muitas vezes não são ouvidos na família, eles não recebem muita atenção e isso pode levar a comportamentos suicidas. Da mesma forma, mencionam que o contexto escolar não é considerado um local onde encontrem apoio nos momentos difíceis, principalmente porque os colegas não fornecem uma comunicação assertiva, mas levam tudo na brincadeira. E muitas vezes os professores chegam de mau humor, o que os impede de ter confiança para se expressar com eles.

4 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA DIRIGIDO AOS ALUNOS E PROFESSORES.

Entre as investigações, constatou-se que Cañón et al., (2016) realizou uma intervenção educativa para prevenir o comportamento com alunos do 6º e 8º ano do ensino fundamental em que foram utilizados diferentes testes como a Escala de Risco de Suicídio Plutchik, a Pesquisa de Mito ou Realidade, a Escala de Assertividade de Rathus e a Escala de Autoestima de Rosenberg, estes foram aplicados antes e depois do processo de intervenção e o oficinas realizadas, mostrando como resultado que o risco de suicídio diminuiu consideravelmente de 42,7% para 6,8%, expondo também um aumento da autoestima dos alunos.

Lamis et al. (2017) realizaram uma intervenção educacional e aplicaram uma pesquisa aos funcionários de uma escola antes e imediatamente após o treinamento para avaliar o impacto e a satisfação dos participantes com o mesmo. Os resultados indicaram que professores e diretores demonstraram um

aumento significativo no conhecimento, nas atitudes e na autoeficácia do suicídio.

Da mesma forma, Chávez et al. (2008) realizaram uma intervenção psicoeducativo com alunos adolescentes onde avaliaram seus conhecimentos sobre suicídio antes e depois da oficina denominada "Salvando Vidas". O resultado desta avaliação demonstrou a pertinência da realização de intervenções junto dos jovens, que constituem o grupo com maior risco suicida, comprovando assim a eficácia destas oficinas na prevenção e identificação do comportamento suicida nos alunos.

Robinson et al., (2019), realizaram um estudo que buscou investigar se o treinamento online e de fácil acesso estava relacionado a mudanças nas crenças de prevenção ao suicídio de professores, intenções comportamentais e comportamentos, ou seja, a proporção de alunos que foram abordados e encaminhados ao longo do tempo. Como resultado, os professores conseguiram aumentar significativamente suas crenças (preparação e autoeficácia) e sua intenção comportamental, ou seja, a probabilidade de intervir com alunos em risco. No entanto, os professores não mudaram os comportamentos de intervenção suicida.

A mudança na autoeficácia precedeu a mudança na proporção de alunos abordados, mas não encaminhados. Os resultados, considerados como um todo, indicam que o treinamento por si só parece insuficiente para mudar os comportamentos de prevenção do suicídio e, portanto, a prevenção do suicídio deve empregar uma abordagem abrangente.

Barrueto et al., (2017) realizaram uma investigação na qual foi aplicado um questionário a 27 professores de uma escola pública no Estado de São Paulo, antes e depois de 3 meses de intervenção. Suas experiências, conhecimentos e habilidades em relação à prevenção de comportamentos suicidas foram avaliados, mas o resultado foi que não houve diferenças significativas. No entanto, verificou-se uma alteração significativa na autopercepção das competências em seis vertentes: aumento da confiança e sensação de conforto na resposta a estes jovens, percepção de que o suicídio juvenil é prioritário e requer ajuda especializada, sensação de ter mais ferramentas e insights dos recursos da sua comunidade.

Houve também uma mudança, ainda que negativa, no sentido de responsabilidade no manejo desses adolescentes. Quer dizer, a formação produziu modificações na autopercepção das competências, mas não permitiu estabelecer uma tendência à mudança. Os autores propõem mais estudos a esse respeito.

5 CONCLUSÃO

Embora existam diferentes esforços de pesquisadores para realizar intervenções direcionadas ao setor educacional para a prevenção do suicídio, são poucos os que incorporam a visão do adulto como fator protetor contra o risco de suicídio. Nesse sentido, as pesquisas focam com mais frequência os fatores de risco para a população adolescente.

A maioria das intervenções analisadas são dirigidas à população de escolas secundárias e poucas foram dirigidas à população universitária. Por outro lado, pode-se definir que as variáveis que mais têm sido analisadas em torno do risco de suicídio e suicídio em relação às intervenções no contexto educacional são crenças ou percepções sobre suicídio, autoestima e depressão.

Da mesma forma, tornou-se evidente a necessidade de mais esforços educativos para identificar e prevenir o risco de suicídio em professores e alunos. Muitos escolares com sinais evidentes de risco suicida abordam seus professores, que por vezes não cumprem um papel protetor, pois somam-se suas desinformações e crenças, e acabam ignorando os sinais e tornando-se um fator de risco. Embora existam várias investigações que tenham em conta o contexto educacional, é relevante continuar com o desenvolvimento de estudos que visem instruir e sensibilizar os professores para o importante papel que desempenham na detecção e prevenção de comportamentos de risco e suicidas.

É, pois, transcendental capacitar constantemente os professores para que aumentem os seus conhecimentos sobre o suicídio e se tornem cada vez mais conscientes do papel fundamental que têm na prevenção e/ou detecção de comportamentos suicidas em contexto educativo. Da mesma forma, é importante incluir pais e alunos nos programas para que desenvolvam a capacidade de identificar quando um de seus colegas ou mesmo quando eles próprios se

deparam com fatores de risco que aumentam a ideação ou o comportamento suicida.

Da mesma forma, para prevenir estilos de vida não saudáveis em adolescentes, a promoção da saúde deve envolver os profissionais de saúde pública e outras pessoas com quem os jovens têm contato frequente, como familiares e pares, pois a existência de amigos ou colegas de escola com comportamentos negativos pode predispor a desenvolver eles para fora. Por isso, devem ser promovidas entre os jovens atividades recreativas, culturais e desportivas, desenvolvendo-se interesses que lhes permitam utilizar o tempo livre de forma saudável e segura.

REFERÊNCIAS

ANTOLINEZ, J.; CÁRDENAS, A.; TÉLLEZ, N. **Um estudo comparativo da percepção do suicídio em crianças no meio da infância.** Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2011. Disponível em <https://repository.pucrsj.edu.co/bitstream/handle/10554/8025/tesis132.pdf?sequence=1&isAllowed=a> Acesso em 22 de jan de 2023.

BAADER, M. T. BEHNE, H. P.; MOLINA, F. J. L.; GACITÚA, C. L.; YÁÑEZ, M. L.; URRÁ, P. E. et al. **A prevalência de suicídios e suas características está mudando na população:** Análise das taxas de suicídio e suas características sociodemográficas, que ocorreram entre 1996 e 2008. Rev Bras. Neuro-Psiquiatria 2011; 49:273-82. 25.

BARRUETO, C.; GAETE, J.; BUSTAMANTE, F.; PIZARRO, M. **Autopercepção de conhecimentos e habilidades de professores na prevenção de comportamentos suicidas de adolescentes antes e depois da intervenção.** Revista Brasileira de e Neuropsiquiatria, 55(3), 170-178, 2017.

CAÑÓN, S. C.; CASTAÑO CASTRILLÓN, J. J.; MOSQUERA LOZANO, A. M.; NIETO ANGARITA, L. M.; OROZCO DAZA, M.; GIRALDO LONDOÑO, W. F. **Proposta de intervenção educativa para a prevenção do comportamento suicida em adolescentes.** Diversão, 14(1), 27-40, 2018.

CHÁVEZ, A.; MEDINA, M.; MACÍAS, L. **Modelo psicoeducativo para a prevenção do suicídio na juventude.** Saúde mental, 31(3), 197-203, 2008.

LAMIS, D.; UNDERWOOD, M.; D'AMORE, N. **Resultados de um Programa de Treinamento de Monitores de Prevenção ao Suicídio entre Funcionários Escolares**. Crise: Europa PMC 38: 89-99. 2018. ISSN: 0227-5910.

MADJAR, N.; WALSH, S.; HAREL, Y. **Ideação e comportamentos suicidas no contexto escolar**: percepção do professor, dos pares e do apoio dos pais. Pesquisa em Psiquiatria, Volume 269, 2018.

MAZZEI, F.; CAVADA, A G. **Suicídio no Brasil**. Rev Bras. Saúde Pública 2004; 8:176-8.

MÉNDEZ, J. C.; OPGAARD, A.; REYES, J. **Suicídio na Região Sul do Brasil 1989-1999** Existe uma tendência crescente. Ver Bras Neuro-Psiquiatr 2001; 39:296-302.

MORAGA, C. **Ideação suicida em escolares de 10 a 13 anos, de ambos os sexos, de escolas públicas do interior do Brasil**: fatores sociodemográficos, psicológicos e familiares associados. São Paulo: USP, 2018.

NOA, J.; MIRANDA, M. **Fatores de risco de tentou suicídio no adolescente**. MEDISAN, 14(3). 2010. Disponível em http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&PID=S1029-30192010000300011&LNG=en&tlng= é Acesso em 22 de Jan de 2023.

RETAMAL. P.; RESZCZYNKI, C.; ORIO, M.; OJEDA, I.; MEDINA, P. **Aspectos gerais do suicídio** no Brasil. Bol Hosp 1995; 42:29-40.

RODRIGUES, J. **Atitudes, crenças e práticas biopsicossocial, cultural e de Meio Ambiente, relacionado ao suicídio em um grupo de adolescentes**. Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.

TRUCCO, M. **Tendências do suicídio, 1971-1990**; Tendências do suicídio, 1971-1990. Rev. Neuro-Psiquiatria 1993; 31:5-17.